

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar

Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nurmatov Sunnatillo Uzoq o'g'li MAHALLA BOSHQARUVIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISH MASALALARI.....	5
2. Усмонов Восид Мухаммадиевич ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИДА МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ ШАРТНОМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
3. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Kalbaeva Eldora Uzaqbaevna FARZANDLIKKA OLISH SIRINING HUQUQIY MUHOFAZASI VA UNI OSHKOR ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK.....	23
4. Абдиҳакимов Самандар Салоҳиддин ўғли ФУҚАРОЛИК СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА АЙРИМ ПРИНЦИПЛАРНИНГ БУЗИЛИШИ НАТИЖАСИДА ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРЛАРИ БЕКОР ҚИЛИНИШИ АСОСЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Shermatov Elyor Xursanovich SUV KADASTRI MA'LUMOTLARINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	37
6. Алланова Азизахон Авазхоновна АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЛАРИДА ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА ЧЕТ ЭЛГА ЧИҚИШ ЁКИ ДАВЛАТГА КИРИШ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	44
7. Latipov Sardor Shavkatovich KORRUPSION JINOYATLARINI HUQUQIY TAHLIL ETISHDA UNING METODOLOGIK VA NAZARIY ASOSLARI.....	52
8. Ma'murov Sanjarbek Pkhomovich BA'ZI XORIJIY DAVLATLAR JINOYAT QONUNCHILIGIDA JAMIYATDAN AJRATISH BILAN BOG'LIQ BO'LMAGAN JINOIY JAZOLARNI QO'LLASH MASALALARI.....	59
9. Нарзуллаев Нурибек Нуриллаевич КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ: ГЕНЕЗИСИ ВА ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ.....	68
10. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИ ВА ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	79
11. Рахимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТЛАРДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ТИЗИМИНИНГ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	86
12. Сейтназаров Қурбанбай Рейимбаевич ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ТОРТИШУВ ПРИНЦИПИНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРАТИ ВА АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ.....	95

Нарзуллаев Нуриббек Нуриллаевич,
 Ички ишлар вазирлиги Академияси мустақил изланувчиси
 E-mail: Narzullayev@mail.ru

КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ: ГЕНЕЗИСИ ВА ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ

For citation: Narzullaev Nurimbek Nurillaevich. THE FIGHT AGAINST CORRUPTION: GENESIS AND CURRENT STATE. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 6, pp. 68-78

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15806188>

АННОТАЦИЯ

Мақолада “коррупция” атамасининг ўзбек тилининг изохли ҳамда юридик луғатларида келтирилган этимологик маъноси таҳлил қилинган. Шу билан бирга олимларнинг коррупцияга доир фикрлари, халқаро даражадаги ва миллий қонунчилик ҳужжатлари, юридик адабиётлар, тадқиқот ишларидаги тушунчалар таҳлили асосида “коррупция” атамасига муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган. Ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг коррупцияга қарши курашиш фаолиятини сифат жиҳатдан яхшилашга қаратилган таклифлар ишлаб чиқиш мақсадида коррупциянинг генезиси ўрганилиб, унинг шаклланиш ва ривожланиш тарихи тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: коррупция, пора олиш, пора бериш, мансабдор шахс, тезкор бўлинма, шахсий манфаатларини кўзлаб, ғараз мақсадларда ва қонунга хилоф равишда.

Нарзуллаев Нуриббек Нуриллаевич,
 Самостоятельный соискатель Академии
 Министерства внутренних дел
 E-mail: Narzullayev@mail.ru

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ГЕНЕЗИС И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется этимологическое значение термина «коррупция», данное в толковых и юридических словарях узбекского языка. Вместе с тем, на основе анализа мнений ученых о коррупции, международных и национальных законодательных актов, юридической литературы, понятий в исследовательских работах разработано авторское определение термина «коррупция». В целях разработки предложений, направленных на качественное улучшение антикоррупционной деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел, изучен генезис коррупции, исследована история ее формирования и развития.
Ключевые слова: коррупция, получение взятки, дача взятки, должностное лицо, оперативное подразделение, в личных интересах, в корыстных целях и незаконно.

Narzullaev Nurimbek Nurillaevich,
 Independent researcher of Academy

THE FIGHT AGAINST CORRUPTION: GENESIS AND CURRENT STATE

ANNOTATION

The article analyzes the etymological meaning of the term "corruption", given in explanatory and legal dictionaries of the Uzbek language. At the same time, based on the analysis of scientists' opinions on corruption, international and national legislative acts, legal literature, and concepts in research papers, the author's definition of the term "corruption" has been developed. In order to develop proposals aimed at qualitative improvement of the anti-corruption activities of the operational units of the internal affairs bodies, the genesis of corruption has been studied, the history of its formation and development has been investigated.

Keywords: corruption, bribe-taking, bribe-giving, official, operational unit, in personal interests, for selfish purposes and illegally.

Коррупция бутун инсониятга, барча жамиятлар асосига, иқтисодий тараққиётга зарба берадиган, қонун устуворлигини бузадиган ва халқнинг давлат сиёсатига ишончини кескин сусайтирадиган, демократик институтлар ривожига тўсқинлик қиладиган хатарли таҳдиддир. Ҳозирда коррупциянинг дунё миқёсидаги зарари 3 триллион АҚШ долларига яқин миқдорни ташкил қилмоқда. “Аммо мен бу катта рақамлар ҳақиқий ҳолатни ва коррупция натижасида кўрилатган реал зарарнинг аниқ ҳажмини тўлиқ ифода эта олмайди, деб ҳисоблайман”[1], деган эди Шавкат Мирзиёев ўз нутқида.

Ҳақиқатдан ҳам коррупция замонавий жамиятларда кенг тарқалган ижтимоий-иқтисодий муаммо бўлиб, у мансабдор шахсларнинг ўз вазифаларидан фойдаланиб, шахсий манфаатларни кўзлаши билан боғлиқ. Коррупцияга қарши курашишдаги муаммоларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш учун дастлаб коррупция атамасининг этимологик маъносини ҳамда унинг шаклланишини тадқиқ этиш лозим.

Жумладан, ўзбек тилининг изоҳли луғатида “коррупция” (лот. *corruptio* – бузиш, йўлдан оздириш, сотиб олиш) – мансабдор шахсларнинг ўзларига ишониб топширилган ҳуқуқлари ва ҳокимият ваколатидан шахсий бойлик ортириш мақсадида фойдаланиши”[2, Б.409], деган маънони англатиши қайд этилган.

Юридик луғатда эса, “коррупция — шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этиш”[3] деб кўрсатилган.

Айрим манбаларда “коррупция (лотинча: *corruptio* – айниш, порага сотилиш) – мансабдор шахснинг ўз мансаби бўйича берилган ҳуқуқларни шахсий бойиш мақсадларида бевосита суиистеъмол қилишидан иборат амалиёт”[4] деб изоҳ берилган.

Коррупция (лот. *Corruptio* — бузмок, “коррозия” сўзи яъни “чириш” ёки “занглаш”) термини одатда мансабдор шахслар томонидан унга берилган мансаб ваколатлари ва ҳуқуқлардан ўзларининг шахсий манфаатларини кўзлаб қонунчилик ва ахлоқ қоидаларига зид равишда фойдаланишини англатади[5].

Қадимга юнон файласуфи Аристотель “Ҳар қандай давлат тизимида – қонунлар ва бошқа фармойишлар орқали ишни шундай ташкил қилиш керакки, унда мансабдор шахсларни ноқонуний йўл билан бойишига йўл қўймаслик лозим” деган. Француз мутафаккири Шарл Луи де Монтескё эса бу борада “Асрлар тажрибасидан маълумки, ҳар қандай ҳокимият ваколатига эга бўлган шахс, уни суиистеъмол қилишга мойил бўлади ва у маълум бир мақсадга эришмагунча шу йўналишда юради” деган фикрларни билдирган.

Шу билан бирга Мансабдор шахсларни сотиб олиш, уларнинг порага сотилиши ҳам Коррупция дейилади [6]. Коррупция давлат аппарати ва парламент фаолиятида айниқса, авж олади. Сайланадиган лавозимларга номзодлар сайлов кампаниясини ўтказиш харажатларини

кўтариш Коррупция кўринишларидан биридир (сайланган киши турли имтиёзлар, ёрдам, хизматлар кўрсатиб “ўз қарзини” қайтаради). Аксарият коррупция лоббизм билан боғланган. Халқаро даражада 1970-йилларда Японияга самолётлар сотишда компания томонидан олий давлат амалдорларини сотиб олиш бўйича “Локхид иши” энг йирик коррупция кўринишларига мисол бўлади. Порани хаспўшлаш учун йирик битишувларда кўпроқ “хизмат ҳақи” тўлаш амалиётидан фойдаланилади[7].

Никколо Макиавелли ўз асарларида “коррупция” масаласига алоҳида эътибор қаратган. Унинг фикрига кўра коррупция бир касаллик бўлиб, бошланишида уни аниқлаш қийин, бироқ даволаш осон. Агар у ўтказиб юборилса уни аниқлаш осон, бироқ даволаш мураккаб бўлади[8, С.78-79]. У “Хукмдор” асарида ёрдамчининг қийматини билишнинг битта аниқ усули борлигини айтиб, агар у подшоҳдан кўра ўзини кўпроқ ўйласа, у ҳеч қачон подшоҳнинг яхши хизматкори бўла олмаслиги ва унга таяниб ҳам бўлмаслигини таъкидлайди[9, С.35].

Диний нуқтаи назардан ҳам коррупция қаттиқ қораланади. Жумладан, Қуръони Каримда “Бошқаларнинг мулкани ноҳақ йўл билан олмангиз ва бошқаларга тегишли бўлган нарсаларни олиш учун ўз мулкингиздан ҳокимларингизга пора қилиб узатмангизлар” дейилган бўлса, Инжилда “Совғаларни қабул қилма, чунки совға кўрни кўрадиган қилади ва ҳақиқатни ўзгартиради” дейилган[10].

Халқаро даражада коррупция тушунчаси биринчи маротаба БМТ томонидан 1979 йил 17 декабрда қабул қилинган “Ҳуқуқий тартиботни сақлаш бўйича мансабдор шахсларнинг хулқ-атвор кодексида” келтириб ўтилган бўлиб, унга кўра коррупция тушунчаси миллий қонунчиликка мувофиқ таърифланиши керак бўлса-да, у мажбуриятларни бажариш пайтида ёки ушбу мажбуриятлар туфайли талаб қилинган ёки қабул қилинган совғалар, ваъдалар ёки рағбатлантиришлар натижасида бирон бир ҳаракатни амалга ошириш ёки амалга оширмасликни ёки ҳар сафар бундай ҳаракат ёки ҳаракатсизлик содир бўлганда уларни ноқонуний олишни ўз ичига олишини тушуниш кераклиги баён этилган[11].

Ўзбекистон 2008 йил 7 июлда қўшилган БМТнинг Коррупцияга қарши конвенциясида “коррупция – бу шахсий наф кўриш мақсадида давлат ҳокимиятини суистеъмол қилишдир”[12] деб қисқа таъриф берилган бўлса-да, фикримизча маъно жиҳатдан жуда кенг.

Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунида (3-м.) “коррупция – шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этиш”[13] деб тушунча берилган.

Коррупция атамасига тариф берилган қонунчилик ҳужжатлари, юридик адабиётлар, тадқиқот ишлари жуда кўп бўлса-да, уларга хос бўлган умумий жиҳат мавжуд. Хусусан, “коррупция” атамаси “мансабдор шахс”, “ҳокимият ваколатлари”, “шахсий манфаатларини кўзлаб”, “ғараз мақсадларда” ва “қонунга хилоф равишда” каби жумлалар билан бирга ишлатилади. Ҳозирги пайтда коррупция, унинг ижтимоий хавфлилиги, келтирадиган зарарлари ҳақида турлича илмий қарашлар мавжуд. Уларни тизимли таҳлил қилиш асосда ички ишлар органлари тезкор-қидирув хизмати бўлинмалари томонидан коррупцияга қарши курашишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларига доир муаммоларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш, яъни шу асосда жамият ва шахс манфаатларини ноқонуний суистеъмолликлар, ижтимоий адолатсизлик ва иллатлардан ҳимоя қилиш учун илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқиш муҳим қадамлардан бири саналади.

Юқорида келтириб ўтилган фикрлар таҳлилидан келиб чиқиб шунини таъкидлаб ўтиш лозимки, коррупция, аввало, ижтимоий ҳодисадир. У жамият ва давлат ҳаётида вужудга келади ҳамда мавжуд бўлади. Коррупцияни икки хил кенг ва тор маънода тушуниш мумкин.

Кенг маънода коррупция деганда, мансабдор шахснинг мансаб ваколатлари билан боғлиқ ҳуқуқларидан тўғридан-тўғри шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиши, сиёсий арбоблар, мансабдор шахсларнинг сотилиши, сотиб олиниши тушунилади.

Тор маънода коррупция мансабдор шахснинг ҳуқуққа зид қарор қабул қилиши оқибатида қайсидир томон манфаатдор бўлади, мансабдор шахс эса, эвазига қандайдир мукофот олади. Ушбу вазиятнинг тавсифий белгилари қуйидагилар:

- қонун нормасига зид равишда қарор қабул қилинади;
- томонлар ўзаро келишиб ҳаракат қилади;
- иккала томон ғайриқонуний фойда олади;
- томонлар ўзларининг ҳаракатларини яширишга ҳаракат қилади.

Амалиётда кўп учрайдиган ҳолатлардан бири мансабдор шахс бирор шахсга нисбатан қандайдир қарор қабул қилиши лозим бўлганда (масалан, рўйхатдан ўтиш, жарималар ва турли рухсатномалар беришда) мижозни пора беришга мажбур қилиш учун сунъий тўсиқлар барпо этади. Бу ҳолат пора олиш билан боғлиқ бўлган коррупциянинг анъанавий турига мос келади.

Ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг коррупцияга қарши курашиш фаолиятини такомиллаштириш учун коррупциянинг генезисини ўрганиш ва ривожланиш тарихини тадқиқ этиш лозим. Коррупциянинг тарихий илдизлари жуда қадимга бориб тақалиб, бу ҳол қабилада маълум мавқега эга бўлиш учун қабила сардорларига совғалар бериш одатидан келиб чиққан деб тахмин қилинади. Ўша даврларда бу нормал ҳолат сифатида қабул қилинган. Бироқ давлат аппаратининг мураккаблашуви ва марказийлашуви коррупциянинг давлат ривожланишига катта тўсиқ эканлигини кўрсатди.

Коррупцияга қарши курашган биринчи давлат сифатида қадимги Шумер давлати тан олинади. Коррупцияга қарши курашган ҳукмдорлардан бири Шумер шаҳар-давлати Лагаш подшоҳи Уруинимгина бўлган (тахминан эр. ав. 2319–2311 йилларда бошқарган). Коррупция учун намойишкорона ва жуда қаттиқ жазо чораларига қарамасдан, унга қарши курашиш кутилган натижани бермаган[14]. Жуда борса нисбатан хавфлироқ жиноятнинг олдини олишга эришилган бўлса-да, майда даражадаги ўзлаштириш ва порахўрлик кўринишидаги коррупция оммавий хусусиятга эга бўлган. Коррупциянинг муҳокамасига бағишланган биринчи илмий асар “Артха-шастра” деб номланиб, Бхарат (Ҳиндистон) вазирларидан бири Каутиля таҳаллуси остида нашрдан чиқарилган (ер. ав. IV аср)[15, Б.6].

Шундай муаммо билан қадимги Миср фиръавнлари ҳам тўқнаш келишган. Чунки қадимги Мисрда озод деҳқонлар, хунармандлар ва ҳатто ҳарбийларга нисбатан ўзбошимчалик ва қонунга хилоф ҳаракатларни содир этишни ўзларига эп кўрувчи амалдорларнинг улкан бюрократик аппарати вужудга келган эди.

Бобил ҳукмдори Хаммурапи қонунларида ҳам порахўрлик учун жавобгарлик масалалари ўрин эгаллаган. Жумладан, адолат — порахўрликка қарши кураш, Сутхўрлик ишлари, виждонсиз амалдорларни ҳибсга олиш, гувоҳларни чақириш ва ҳоказо ёзилган[16].

Коррупцияга қарши курашишга оид манбалардан бири сифатида милоддан аввалги тахминан II асрда шакллана бошлаган Ману қонунларини келтириш мумкин. Ману қонунларида суд ишларини тергов қилиш, одил судлов қоидаларига риоя қилиш, ҳақиқатни англаш, даъво предметини аниқлаш, гувоҳлар, ишнинг вақти, жойи ва ҳолатларини аниқ билиши лозимлиги кўрсатилган. Овчи қон изларига қараб ҳайвон изларини топганидек, ҳукмдор тергов йўли билан дхарма изларини топиши лозим бўлган. Одил судлов қоидаларига риоя қилган ҳолда ҳақиқатни англаши, даъво предметини, гувоҳни ўзлигини англаши, ишнинг жойи, вақти ва ҳолатини аниқлаши керак[17, Б.8-21].

Шунингдек, Қадимги римнинг XII жадвал қонунларида “corruptere” атамаси “пул эвазига судда ўз кўрсатмасини алмаштирмак” ва “судьяни сотиб олмоқ” мазмунида ишлатила бошланган: “Наҳотки сен, қонуннинг суд муҳокамаси жараёнида мазкур иш бўйича пул мукофотини олганлиги фош этилган судья ёки воситачи учун ўлим жазосини назарда тутувчи қарорини шафқатсиз деб ҳисоблайсан?”[18, С.120].

Мутафаккир олимлардан бири бўлган Арастунинг фикрига кўра “ҳар қандай сиёсий тизимдаги энг муҳим нарса қонунлар ва бошқа қоидалар орқали амалдорларнинг пул ишлашлари имконияти бўлмаслиги керак”[19, С.61]. У коррупцияга биринчи бўлиб тизимли даражада эътибор қаратган. Давлатчиликка бағишланган “Сиёсат” асарида коррупция

шунчаки ҳуқуқбузарлик фактлари йиғиндиси сифатида эмас, балки давлатга жиддий таъсир кўрсатадиган, ўта оғир вазиятда эса, ўлимга бўлмаса ҳам, унинг дегенерацияси (бузилиши)га олиб келиши мумкин бўлган ҳодиса сифатида таърифланади. Арастуниг фикрича, коррупция ҳокимиятнинг энг юқори тузилмаларига таъсир қиладиган бундай “бузилган”, “нотўғри” давлатга тирания мисол бўлади[20, С.150].

Тадқиқот ишимиз давомида таҳлиллар асосида Амир Темурнинг “Темур тузуклари” асаарида ҳам коррупцияга қарши курашишга доир айрим масалалар мавжуд деган фикрга келиб, асослаш учун қуйидагиларни келтириш мумкин:

“золимдан мазлумнинг ҳақини олдим. Золим етказган моддий ва жисмоний зарарларни исботлаганимдан кейин, уни шариатга мувофиқ иккиси ўртасида муҳокама қилдим ва бир гуноҳдорнинг ўрнига бошқасига жабр-зулм етказмадим”.

“ҳокимлар-у сипоҳдан қай бирининг халққа жабр-зулм етказганини эшитсам, уларга нисбатан дарҳол адолат-у инсоф юзасидан чора кўрдим”[21, Б.76-78].

XVIII асрнинг охирларидан бошлаб Ғарбда жамиятнинг коррупцияга муносабати кескин ўзгарди. Либерал ўзгаришлар, “Давлат ҳокимияти фуқаролар манфаатлари учун фаолият кўрсатади ва амалдорлар қонунларга қатъий риоя этишлари эвазига фуқаролар ҳукуматни таъминлайдилар”, – деган шиор остида рўй берди. Хусусан, АҚШнинг 1787 йилда қабул қилинган Конституциясида пора олиш АҚШ Президентига импичмент эълон қилиш мумкинлиги аниқ кўрсатилган икки жиноятдан бири ҳисобланади. Жамият давлат аппарати фаолияти сифатида янада кўпроқ таъсир кўрсатишни бошлади.

Коррупция ҳокимиятни аста-секин емирувчи ички таҳдиддир. Қадимда Рим, яқин ўтмишда СССР каби империяларнинг парчаланишига ҳам асосий сабаб, шак-шубҳасиз, коррупция бўлган[22]. Сиёсий партиялар ва давлат бошқарувининг кучайтирилиши, сиёсий элита ва йирик бизнес вакилларининг тил бириктириш ҳолатларини вужудга келтира бошлади. Шунга қарамай XIX–XX асрларда ривожланган давлатларда коррупция даражаси бошқа давлатларга қараганда пасайди[23].

Тарихдан маълумки Пётр I фискал ходимларнинг фаолияти устидан назоратни таъминлаш учун ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларини яратди. Ярославл провинс-фискали Попсов ўз лавозимида бўлганида, қуйи даражадаги фискаллардан ва бошқа шахслардан пора олган. Ушбу жиноятларни содир этгани учун у ўлимга ҳукм қилинди ва қатл этилди[24, С.21].

Екатерина II даврида порахўрлик учун жазо чоралари Пётр I давридагидек қаттиқ эмас эди. Мансаб ваколатини ғаразли суиистеъмол қилганлик учун жиноий жавобгарлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига эмас, балки жиноят содир этганлик учун жазо муқаррарлиги принципини таъминлашга кўпроқ эътибор қаратилди.

1917 йил сентябрь ойида Муваққат ҳукумат томонидан ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимини ислоҳ қилиш жараёнида тасдиқланган “Москва шаҳар милицияси милиционерлари учун йўриқнома”да императив кўрсатмалар тарзида эмас, балки ахлоқий баҳо шаклида шундай сўзлар келтирилган:

милиционер фуқаролар учун хушёрлик, ҳалоллик, ростгўйлик, фидойилик, мардлик ва жасорат намунаси бўлиши керак” (2-банд);

милиция ходимининг расмий мавқеи бошқа фуқароларга нисбатан унга ҳеч қандай устунлик бермайди, масалан: навбатсиз озиқ-овқат олиш, томошаларда бепул қатнашиш ва ҳоказо (9-банд)[25, С.5-6].

1917 йил октябрь ойида болшевиклар томонидан амалга оширилган Россия давлатининг сиёсий тизими ва бошқарув шаклидаги ўзгаришлар коррупция, порахўрлик ва мансабни суиистеъмол қилишнинг бошқа шакллари ва уларнинг мазмунини ўзгартирмади. Ҳокимиятга эришган меҳнаткаш халқ вакиллари коррупцияни давом эттирдилар.

Халқ Комиссарлари Кенгашининг 1918 йил 8 майдаги “Порахўрлик тўғрисида”ги Фармони Совет Россиясида коррупция учун жиноий жавобгарликни назарда тутувчи биринчи акт бўлди (камида беш йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш, у шу муддатга мажбурий меҳнат билан бирлаштирилди). Қизиғи шунда-ки, мазкур Фармонда пора олишга ёки беришга интилиш содир этилган жиноятга тенглаштирилди.

Россия Федерацияси ҳудудида ишлаб чиқилиши 1918 йилда бошланган Жиноят кодекси 1922 йил 1 июндан кучга кирди. Янги Жиноят кодекси коммунистик тузум ёки ўтиш даври кодекси бўлиши керак эди. Унда, кейинги 1926 ва 1960 йилги Жиноят Кодексларидаги каби жазо чораларига алоҳида эътибор қаратилган. Ташкилий воситалар ва интизомий жазо чоралари орқали мансаб ваколатини суиистеъмол қилишнинг олдини олиш имкониятларини етарлича баҳоламаслик жиддий жазо сифатида (айрим килмишлар учун, жумладан, ўлим жазосигача) ҳам кўрилиши мумкин эди.

Машҳур олим А. Кирпичников коррупция ҳодисасининг ривожланишини ўрганар экан, ўзининг “Россиядаги пора ва коррупция” китобида Сталиндан кейинги даврда коррупциянинг кенг тарқалишини яшириш тобора қийинлашди. Ижтимоий муносабатларнинг маълум даражада музлаши коррупциянинг кенг тарқалганлигини ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идораларнинг коррупция домига тушиб қолганлигини кўрсатди.

Расмий равишда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари деб аталадиган жазо идоралари коррупцияга қарши курашмаса бу ерда яширин иқтисодиёт мавжуд бўлиши мумкин ва у доимо мамлакат иқтисодий салоҳиятининг муҳим қисмини ташкил қилади. Бу, биринчи навбатда, ички ишлар органларига ва унинг бўлинмаларига (Иттифоқ даврида социалистик мулкни ўғирлашга қарши кураш бошқармаси ва бўлимлари (ОБХСС – Муаллиф) иқтисодий жиноятларга қарши курашиш учун мўлжалланган.

Совет Иттифоқи Коммунистик партияси раҳбари Н. Хрущев коррупцияни биргина ҳал қилувчи зарба билан тугатишга қарор қилди. 1962 йил июль ойида пора олиш учун ўлим жазоси жорий этилди. Ўлим жазоси коррупциянинг фош этилишига салбий таъсир кўрсатди: одамлар жиноятчини фош қилиб, қотиллик гуноҳини ўз зиммаларига олишни истамас, табиийки, коррупциянерлар ҳам жинояти ҳақида гапиришдан қўрқишарди.

СССР Олий Кенгазининг 1991 йил 24 июлдаги “СССР ва республикалар жиноят қонунчилиги асосларини амалга ошириш тўғрисида”ги Фармони билан 1991 йил 24 июлдан бошлаб СССР ҳудудида пора олганлик учун ўлим жазоси бекор қилинди[26]. Инқилобдан олдинги Россия жиноий қонунчилиги ва Совет коррупцияга қарши қонунчилиги тажрибаси ижобий кўринадиди ва замонавий шароитда қабул қилиниши мумкин.

XX асрнинг 90 йилларида МДХ мамлакатлари бошдан кечирган ўтиш даврида партиявий назорат тизимининг емирилиши зарур ҳуқуқий база ва ҳуқуқий маданият билан қўллаб-қувватланмаган янги иқтисодий тизимга тез ўтиш содир бўлди, бу эса коррупциянинг гуллаб-яшнаши учун қулай шароит яратди. Ҳамма нарсага рухсат берилганлик, ҳамма нарсани сотиб олиш мумкин бўлган “ёввойи” бозор ҳодисаси давлат лавозимлари ва уларга хос бўлган ваколатларнинг ҳам олди-сотди предметига айланишига олиб келди[27, С.27]. Коррупция давлат амалдорлари билан ўзаро муносабатларнинг самарали усулларида бири бўлиб чиқди.

Кўриб чиқилаётган ҳодисанинг ривожланиш тарихидан келиб чиқиб, ҳозирги босқичда коррупция нимани англатишини, қандай хусусиятларга эга эканлигини кўриб чиқайлик.

Илмий-назарий жиҳатдан коррупцияга қарши курашиш масаласи нафақат ҳуқуқий фанларнинг, айтиб чоғда бошқа ижтимоий-гуманитар фанларнинг ҳам муҳим мавзуларидан бири ҳисобланади. Шу сабабли, иқтисодиёт, сиёсатшунослик, фалсафа, социология, педагогика, психология каби фанлар доирасида ҳам коррупцияга қарши курашиш борасида қатор тадқиқотлар амалга оширилган. Бу борада В.Н. Лопатиннинг “Коррупцияга қарши курашиш – нафақат жиноят ҳуқуқининг муаммоси, балки умум юридик, ижтимоий ва сиёсий муаммо ҳисобланади”[28, С.23] деган фикрини билдирган бўлса биз коррупцияга қарши курашиш масаласини битта фан доирасида чуқур ўрганиб бўлмаслигини ва айниқса бугунги кунда коррупцияни вужудга келтирувчи омиллар фанлар интеграцияси атрафлича самарали тадқиқ этиш мумкин эмаслигини таъкидлаймиз.

Коррупция уюшган жиноятчиликнинг энг муҳим элементларидан бири сифатида 1979 йил 17 декабрда БМТ Бош Ассамблеясининг 34-сессиясида шакллантирилган. Коррупция ҳодисаси мансабдор шахс томонидан ҳар қандай шаклда ҳақ тўлаш учун мансабдор шахсларнинг лавозим тавсифларини бузган ҳолда ва уларни бузмасдан ҳар қандай ҳаракат ёки ҳаракатсизликни амалга ошириши сифатида тавсифланган.

Коррупциянинг халқаро таърифидан кўриниб турибдики, унда бир вақтнинг ўзида иккита субъект: пора олувчи ва пора берувчи шахс иштирок этади. Ушбу субъектлардан бирининг йўқлиги коррупция мавжудлигини истисно қилади. Аслида, коррупциянинг бу таърифи порахўрлик билан белгиланади.

Европа Кенгаши тадқиқот гуруҳининг ишчи таърифига кўра, “коррупция – бу порахўрлик ва давлат ёки хусусий секторда муайян вазифаларни бажариш юкланган шахсларнинг ҳар қандай бошқа хатти-ҳаракати бўлиб, бу давлат мансабдор шахси, хусусий ходим, мустақил агент ёки бошқа турдаги муносабатлар мақоми билан юкланган мажбуриятларни бузишни ўз ичига олади ва ҳар қандай ноқонуний фойда олиш учун мўлжалланган бўлади[29, С.260]. Ушбу таърифда коррупция субъектлари доирасига ўз мақомидан фойдаланиш орқали фойда олишга қаратилган шахс киради.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси томонидан 1978 йил 17 декабрда қабул қилинган “Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларининг одоб-ахлоқ кодекси”га мувофиқ, коррупция тушунчаси миллий қонунчилик билан белгиланиши ва ўз вазифаларини бажаришда ёки сабабларга кўра ҳар қандай хатти-ҳаракатнинг содир этилиши ёки ҳаракатсизлигини қамраб олиши керак. “Коррупция ҳаракати” ибораси пора беришга уринишни ҳам ўз ичига олади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг коррупцияга қарши халқаро кураш бўйича маълумотнома ҳужжатида коррупция “шахсий манфаатлар учун давлат ҳокимиятини суиистеъмол қилиш” деб таърифланади. Суиистеъмолларга қуйидагилар киради: порахўрлик, қариндош-уруғчилик (қариндошлари ёки “ички шахслар” ҳомийлигида даромадли ёки фойдали лавозимларни эгаллаш), давлат маблағларини шахсий фойдаланиш учун ўзлаштириш[30, С.14-15].

Коррупциявий ҳуқуқбузарликларга қарши курашишда БМТ Котибиятининг коррупцияга қарши қўлланмасида ҳам худди шундай талқин қилинган. Ушбу ҳужжатга мувофиқ коррупцияга қуйидагилар киради:

мансабдор шахслар томонидан давлат мулкани ўғирлаш ва ўзлаштириш;

мансабдорлик мавқеини суиистеъмол қилиш, мансаб мақомидан норасмий фойдаланиш натижасида асосиз шахсий манфаат (имтиёзлар, устунликлар) олиш;

жамоат бурчи ва шахсий манфаатлар ўртасидаги манфаатлар тўқнашуви.

Худди шундай талқин “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги (МДҲ) намунавий қонунида ҳам берилган: “Коррупция (коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар) деганда давлат мансабдор шахслари, шунингдек, унга тенглаштирилган шахслар томонидан шахсан ёки воситачилар орқали мулкӣ манфаатлар ва имтиёзларни қабул қилиш тушунилади”.

Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунида (3-м.) коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик — бу коррупция аломатларига эга бўлган, содир этилганлиги учун қонун ҳужжатларида жавобгарлик назарда тутилган қилмиш деб тушунча берилди. Оид деганда “Коррупция аломатларига эга бўлган”, жумла орқали мазкур аломатларни Жиноят Кодексининг тегишли моддаларидаги 16 та турдаги жиноят кўрсатиб ўтилди.

Халқаро характердаги расмий ҳужжатлар коррупция тушунчасини унинг айрим турлари билан боғлайди ва шу билан ушбу жиноятни бошқа жиноятлар билан аниқлайди, масалан: Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг эллик биринчи сессиясида (1996) қабул қилинган Давлат мансабдор шахсларининг халқаро хулқ-атвор кодексида коррупция тушунчаси мавжуд эмас. Бирок, унда мансабдор шахсларга нисбатан қўйилган чекловларни инобатга олган ҳолда, хулоса қилишимиз мумкин-ки, уни ишлаб чиқувчилар коррупцияни ҳар қандай шахслар ёки шахслар гуруҳига қонунга хилоф равишда имтиёзлар бериш деб ҳисоблайдилар; мансабдор шахслар томонидан ўз мансаб мавқеидан шахсий нафақа ёки оиласи учун шахсий ёки моддий манфаат олиш мақсадида ноқонуний фойдаланиш; ўз хизмат вазифаларини бажариш билан боғлиқ бўлмаган фаолиятни амалга ошириш мақсадида олинган давлат маблағлари, мол-мулк, хизматлар ёки маълумотлар.

1996 йил 29 мартда имзоланган Коррупцияга қарши Америкалараро конвенция мазмуни жиҳатидан жуда ўхшаш таърифни ўз ичига олади. Коррупция ҳаракатлари:

давлат мансабдор шахси ёки давлат хизматидаги шахс томонидан тўғридан-тўғри ёки билвосита ўзи ёки учинчи шахс ёки юридик шахс учун совға, неъмат, ваъда ёки имтиёзлар йўли билан пул қийматидаги нарсаларни ёки бошқа манфаатларни сўраши ёки қабул қилиши ёхуд мансабдор шахснинг хизмат вазифаларини бажаришдаги ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги;

давлат мансабдор шахсига ёки давлат хизматида бўлган шахсга мансабдор шахс томонидан хизмат вазифаларини бажаришда ҳар қандай ҳаракат ёки ҳаракатсизлик эвазига учинчи шахс ёки юридик шахсга совға, неъмат, ваъда ёки афзаллик бериш йўли билан тўғридан-тўғри ёки билвосита пул қийматига эга бўлган нарсаларни ёки бошқа манфаатларни таклиф қилиш ёки бериш;

давлат мансабдор шахси ёки давлат хизматида бўлган шахс томонидан ўзига ёки учинчи шахсларга қонунга ҳилоф равишда нафақа олиш мақсадида мансаб ваколатларини амалга оширишдаги ҳар қандай ҳаракат ёки ҳаракатсизлик;

юқорида кўрсатилган ҳар қандай фаолият натижасида олинган мулкдан ноқонуний фойдаланиш ёки яшириш;

жиноят содир этишда ёки содир этишга уринишда ёхуд юқорида кўрсатилган бошқа қилмишда ҳақиқатда ёки бошқача тарзда раҳбар ёки унинг ёрдамчиси, шериги ёки катнашувчиси сифатида иштирок этиш.

Коррупцияга давлат мансабдор шахси ёки давлат вазифаларини бажарувчи шахс томонидан совға тарзида ҳар қандай пул қийматидаги нарсаларни ёки бошқа манфаатларни сўраш ёки олиш билан бир қаторда ўзи ёки бошқа шахс ёки юридик шахс учун хизматлар, ваъдалар ёки имтиёзлар ҳам киради.

Коррупция атамаси ҳақида юқорида берилган тушунчалар таҳлилидан келиб чиқиб, унинг белгиларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

коррупцияни содир этиши мумкин бўлган шахслар доирасини аниқлаш;

қайси соҳада содир этилишини аниқлаш;

бундай фаолиятнинг мақсадларини аниқлаш (бойиш, моддий хусусиятдаги ҳар қандай имтиёзларни олиш);

коррупцияни содир этишдан манфаатдор бўлган шахслар доирасини аниқлаш (мансабдор шахс ва унга ноқонуний равишда ҳақ тўлаётган шахслар).

ИНДЕМ жамғармаси мутахассислари ҳам худди шундай ёндашувга қўшиладилар: Коррупция (сўзнинг тор маъносида) деганда мансабдор шахснинг қонунга ҳилоф қарор қабул қилиши (баъзида жамоатчилик фикри учун маънавий жиҳатдан қабул қилинмайдиган қарор), бундан бошқа бир томон манфаат кўриши (масалан, ушбу қарор туфайли белгиланган тартибга зид равишда давлат буюртмасини таъминловчи фирма), мансабдор шахснинг ўзи эса бу томондан ноқонуний ҳақ олиши тушунилади. Бу ҳолатнинг характерли хусусиятлари: қонун ёки ёзилмаган ижтимоий нормаларни бузадиган қарор қабул қилинади, ҳар икки томон ўзаро розилик билан ҳаракат қилади; ҳар икки томон ноқонуний имтиёз ва афзалликларга эга бўлади, иккаласи ҳам ўз ҳаракатларини яширишга ҳаракат қилади.

БМТнинг Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашиш тўғрисидаги конвенциясида коррупция қуйидагича таърифланади: “Мансабдор шахсга ўз хизмат вазифаларини бажаришда бирон-бир ҳаракат ёки ҳаракатсизликни амалга ошириш учун мансабдор шахсга ёки бошқа шахс ёки юридик шахсга ҳар қандай номақбул имтиёз ваъда қилиш, таклиф қилиш ёки унга шахсан ёки воситачи орқали бериш. Жамоатчилик шахсининг шахсан ёки воситачи орқали ўз хизмат вазифаларини бажаришда ҳар қандай ҳаракат ёки ҳаракатсизликни амалга ошириши учун шахснинг ўзи учун бирон-бир номақбул манфаат сўраши ёки қабул қилиши”.

Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида коррупция ўта хавфли ҳодиса сифатида келтирилади. Ва бу тасодиф эмас. Бошқа мамлакатлар қатори Ўзбекистонда ҳам амалдорлар орасида узоқ вақтдан бери мавжуд бўлган пора ва порахўрлик анъаналари кенг тарқалган эди. Бирок, бугунги кунда коррупциянинг тарқалиши билан боғлиқ вазият сифат жиҳатидан янги

даражага кўтарилди. Коррупция жамиятнинг барча жабҳаларига кириб борди ва давлат институтларининг фаолиятига ҳақиқатан ҳам ҳалокатли таъсир кўрсатмоқда.

Юқорида келтирилган коррупция атамасининг этимологик маъноси, олимларнинг бу борадаги қарашлари ҳамда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардаги тушунчалар таҳлилидан келиб чиқиб, коррупцияга таъриф беришга ҳаракат қиламиз.

Коррупция – бу мансабдор шахслар томонидан ваколати ва хизмат мавқеидан шахс, жамият ва давлатнинг қонуний манфаатларига зид бўлган мақсадларда фойдаланиши натижасида юзага келадиган салбий ижтимоий ҳодисадир.

Мансабдор шахслар томонидан содир этилган қилмиш қуйидаги ҳолларда коррупция деб топилади:

- хизмат манфаатларига дахл қилувчи ноқонуний хусусиятга эга бўлса;
- хизмат мавқеидан ноқонуний фаолиятни амалга ошириш учун фойдаланади;
- шахсий ёки корпоратив ғаразли манфаатларни кўзда тутаяди;
- ўзининг моддий ёки номоддий манфаатини жиноий йўл билан олади;
- хизмат ваколати ва мақоми бузилади.

Юқоридагиларнинг барчаси мансаб ваколатларини суиистеъмом қилишда намоён бўлади. Мансабдор шахснинг мансаб ваколатларини суиистеъмом қилиш деганда, ўзи эгаллаб турган мансаб лавозими ваколатларига кирувчи ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга ошириш билан боғлиқ, бироқ ўз мазмунига кўра эгаллаб турган лавозимининг мақсад ва вазифаларига, шунингдек, у фаолият юритаётган тегишли орган фаолиятининг мақсад ва вазифаларига зид келувчи ҳаракатлари тушунилади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Шавкат Мирзиёевнинг Коррупцияга қарши курашиш бўйича юксак халқаро мукофот билан тақдирлаш маросимидаги нутқи // <https://president.uz/uz/lists/view/6935> (Speech by Shavkat Mirziyoyev at the ceremony of awarding the highest international anti-corruption award <https://president.uz/uz/lists/view/6935>)
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 га яқин сўз ва сўз бирикмаси. Ж. П. Е–М. / масъул муҳаррир А.Мадвалиев. – Т., 2020. – Б. 409. (Explanatory dictionary of the Uzbek language: about 80,000 words and word combinations. Vol. II. E–M. / editor-in-chief A.Madvaliyev. – T., 2020. – P. 409).
3. Юридик луғат – Миллий ҳуқуқий интернет портали // <https://huquqiportal.uz/cy/document/2841?id=554> (Legal dictionary - national legal Internet portal // <https://huquqiportal.uz/cy/document/2841?id=554>)
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Korrupsiya> (<https://uz.wikipedia.org/wiki/Korrupsiya>)
5. <https://staff.tiiame.uz/storage/users/435/presentations/iwOMd9nIsc2875HbHM8kYndKKDRN7yMCNRfFOp7T.pdf> (<https://staff.tiiame.uz/storage/users/435/presentations/iwOMd9nIsc2875HbHM8kYndKKDRN7yMCNRfFOp7T.pdf>)
6. Qomus.INFO // Электрон манба: <https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/korrupsiya-uz/> (Qomus.INFO // Electronic source: <https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/korrupsiya-uz/>)
7. О‘зМЕ. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil / https://uz.wikipedia.org/wiki/Korrupsiya#cite_note-1 (UzME. Volume One. Tashkent, 2000 / https://uz.wikipedia.org/wiki/Corruption#cite_note-1)¹
8. Макиавелли Н. Избранное. – М., 1989. – С. 78-79. (Machiavelli N. Izbrannoe. - M., 1989. - S. 78-79.)
9. Мовский И.Б. Коррупция: проблемы уголовной ответственности государственных и муниципальных служащих. – М., 2004. – С.35. (Movsky I.B. Corruption: problemy ugolovnoy otvetstvennosti gosudarstvennyx i municipalnyx slujashchix. - M., 2004. - P.35.)
10. <https://staff.tiiame.uz/storage/users/435/presentations/iwOMd9nIsc2875HbHM8kYndKKDRN7yMCNRfFOp7T.pdf>

(<https://staff.tiame.uz/storage/users/435/presentations/iwOMd9nIsc2875HbHM8kYndKKDRN7yMCNRfFOp7T.pdf>)

11. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml (Code of behavior of должностных лиц по поддержанию правопорядка)
12. БМТнинг Коррупцияга қарши конвенцияси // <https://www.unodc.org/unodc/ru/index.html> (UN Convention against Corruption // <https://www.unodc.org/unodc/ru/index.html>)
13. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 3 январдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги ЎРҚ-419-сон қонуни // <https://lex.uz/docs/3088008> (Law of the Republic of Uzbekistan No. ZURQ-419 "On Combating Corruption" dated January 3, 2017 // <https://lex.uz/docs/3088008>)
14. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Урукагина> (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Урукагина>)
15. Бердиев А.Т., Хайдаров М.М., Кучкаров Т.Р. Коррупция жиноятлари учун жавобгарлик: Ўқув қўлланма. – Т., 2017. – 6-б.
16. Hammurabi qonunlari // https://uz.wikipedia.org/wiki/Hammurabi_qonunlari (Codes of Hammurabi // https://uz.wikipedia.org/wiki/Codes_of_Hammurabi)
17. Азизов Н.П. Қонунларида одил судловни амалга ошириш масалаларининг ифодаланиши // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № (2024) Б. 8-21.
18. Таблица IX. 3. Авл. Гелий / Законы XII таблиц. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. В.А. Томсинова. — М., 1999. — С. 120. (Table IX. 3. Avl. Helium / Zakony XII tablits. Khrestomatiya po istorii gosudarstva i prava zarubejnyx stran / pod ed. V.A. Tomsinova. - M., 1999. - S. 120.)
19. Дашков Г.В. Международно-правовой аспект в борьбе с коррупцией в РФ // Научные труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. М., 2006. С. 61. (Dashkov G.V. Mejdunarodno-pravovoy aspekt v borbe s korrupsiyey v RF // Nauchnye trudy IMPE im. A.S. Griboedova. M., 2006. S. 61.)
20. Аристотель. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 150. (Aristotle. Sobranie sochineniy: V 4 t. M., 1983. T. 4. S. 150.)
21. Темур тузуклари / Тахрир хайъати: Б. Абдухалимов ва бошқ. – Т., 2012. – 76-б. (Timur's rules / Editorial board: B. Abduhalimov et al. - T., 2012. - p. 76.)
22. Федор Раззаков. Коррупция в политбюро. – М., 2009 // <https://www.litres.ru/book/fedor-razzakov/korrupciya-v-politburo-delo-krasnogo-uzbeka-249822/chitat-onlayn/> (Fedor Razzakov. Corruption and Politburo. - M., 2009 // <https://www.litres.ru/book/fedor-razzakov/korrupciya-v-politburo-delo-krasnogo-uzbeka-249822/chitat-onlayn/>)
23. Bardhan P. Corruption and development: a review of issues. — In: Political corruption: concepts and contexts / Ed. Heidenheimer A. J., Johnston M. 3rd ed. New Brunswick, NJ: Transaction, 2002. —P. 331. (Bardhan R. Corruption and development: a review of issues. — In: Political corruption: concepts and contexts / Ed. Heidenheimer AJ, Johnston M. 3rd ed. New Brunswick, NJ: Transaction, 2002. —P. 331).
24. Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество в России. Нижнекамск. 1995. С.21. (Kabanov P.A. Corruption i vzyatochnichestvo v Rossii. Nizhnekamsk. 1995. S.21).
25. Из опыта работы милиции. М., ГИЦ МВД СССР, 1991. Спец, выпуск № 1. С.5-6. (From the experience of police work. M., State Information Center of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1991. Special, issue No. 1. P.5-6.)
26. Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. №27. С. 13. (Bulletin of the Congress of People's Deputies of the USSR and the Supreme Soviet of the USSR. 1991. No. 27. P. 13).
27. Кабанов П.А. Политическая коррупция в России: Криминологическая характеристика и меры сдерживания. Нижнекамск, 1998. С. 27. (Kabanov P.A. Political corruption in Russia: Criminological characteristics and measures of containment. Nizhnekamsk, 1998. P. 27).
28. Лопатин В.Н. О системном подходе в антикоррупционной политике / В.Н. Лопатин // Государство и право. – 2001. – № 7. – С. 23. (Lopatin V.N. On the systemic approach in anti-corruption policy / V.N. Lopatin // State and Law. - 2001. - No. 7. - P. 23).

- 29.** Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб., 1998. С. 317. Права человека. Сборник международных договоров. Нью-Йорк, 1989. С. 260. (Criminology. / Ed. by V.N. Burlakov, V.P. Salnikov. St. Petersburg, 1998. P. 317. Human Rights. Collection of International Treaties. New York, 1989. P. 260).
- 30.** Кабанов П.А. Борьба со взяточничеством и иными формами коррупции в условиях реформирования государственного аппарата и перехода к рынку: Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. Н. Новгород, 1994. С. 14-15. (Kabanov P.A. Combating bribery and other forms of corruption in the context of reforming the state apparatus and transition to a market: Abstract of Cand. of Law Dissertation. N. Novgorod, 1994. Pp. 14-15).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000